

Conservação Preventiva: monitoramento da luz no museu do doce da UFPel e no palácio do planalto

DOI: 10.5281/zenodo.13751192

Luiza da Silva Couto¹, Lucas Souza Becker², Prof^a Dr^a Annelise Costa Montone³

¹Graduanda em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis; Universidade Federal de Pelotas

couto.iza@gmail.com

²Graduando em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis; Universidade Federal de Pelotas;

lsouzabecker@gmail.com

³Doutora em Memória Social e Patrimônio Cultural; Universidade Federal de Pelotas;

annelisemontone@gmail.com

Palavras-chave: Conservação preventiva, monitoramento ambiental

Este texto discute a importância do monitoramento ambiental, em especial, o estudo da incidência da luminosidade em espaços de guarda de bens culturais, para definir soluções com uso de medidas passivas que podem ser implantadas nos edifícios do Museu do Doce da Universidade Federal de Pelotas e do Palácio do Planalto, em Brasília/DF. As duas análises estão em andamento e fazem parte de experiências de pesquisa e extensão dos discentes autores deste trabalho. No Museu do Doce, um casarão histórico, do século XIX, adaptado a museu, a coleta de dados semanal, com uso de luxímetro e medições em pontos pré-definidos, vem ocorrendo desde setembro de 2023, com objetivo de entender o uso e função das 23 janelas existentes nas 9 salas de exposição, principalmente, aquelas nas fachadas Norte e Leste. No Palácio do Planalto, o foco das medições são os locais de exposição de pinturas, muitas delas próximas à fachada principal, toda envidraçada. Os resultados preliminares apontam uma incidência de luz acima do parâmetro tradicional de 50 lux, problematizado por Michalski (2005, 2009), e aqui utilizado como referência, nos dois monitoramentos. No Museu do Doce, medidas como a gestão da abertura das janelas e o reposicionamento dos objetos já mostram potencial para reduzir a exposição à luz, que em fevereiro foi 23,5 vezes superior ao parâmetro, por exemplo. No Palácio do Planalto, a complexidade é maior devido à intensa luminosidade e à natureza do edifício, com valores de até 2440 lux incidindo sobre as pinturas. Neste caso, a principal sugestão será gerir o espaço expositivo com medidas passivas para bloquear a entrada de raios UV e luz, por meio da aplicação de filtros nos vidros da fachada principal.

Referências Bibliográficas:

CASSARES, N. C.; PETRELLA, Y. L. M. M. Influência da radiação de luz sobre acervos museológicos. *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 177-192, 2001. DOI: 10.1590/S0101-47142001000100006. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/5373>. Acesso em: 8 out. 2021.

MICHALSKI, Stefan. A Decisão sobre Iluminação. IN: MENDES, Marylka; SILVEIRA, Luciana da; BEVILAQUA, Fátima; BAPTISTA, Antonio C.N. (org.). *Conservação: Conceitos e Práticas*. Editora UFRJ. 2005.p.p.:185-209.

MICHALSKI, Stefan. Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja. CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE (CCI); INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION (ICC); ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LAS AMERICAS (APOYO). *Agentes de Deterioro*. Roma: ICCROM, 1998. © ICCROM (2009) (edición en español). Disponível em: https://engine.patrimoniocultural.gob.cl/static/cache/binaries/articles-56474_recurso_8.pdf?binary_rand=1393. Acesso em: 18 ago. 2024.